

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

QUESTÕES SOBRE A CONSERVAÇÃO DO MODERNO E O AUTÊNTICO, O HEROICO E O TARDIO

ISSUES ABOUT THE CONSERVATION OF MODERN: AND THE AUTHENTIC, THE HEROIC AND THE LATE

CUESTIONES SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LO MODERNO: Y LO AUTÉNTICO, LO HERÓICO E LO TARDÍO

PEREIRA, MARIZO VITOR

Arquiteto Urbanista formado pela UFPE e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pelo PPGAU/UFRN;
professor Adjunto Iv do DARQ/UFRN, email marizovitor@yahoo.com.br

DANTAS, GEORGE ALEXANDRE FERREIRA

Arquiteto Urbanista pela UFRN; Mestre e Doutor pelo atual IAUUSP, Professor Associado IV do DARQ
e do PPGAU/UFRN, email george.dantas.af@ufrn.br

RESUMO

O artigo discute como a noção de conservação tem sido considerada e mobilizada em relação à produção modernista no Nordeste do Brasil. Para tanto, parte-se da noção da “Teoria Contemporânea da Conservação”, de Muñoz-Viñas, no contexto de discussão sobre as ações necessárias para conservação do acervo modernista em meio aos avanços das noções de patrimônio. Contexto também de perda expressiva e reconhecida de espaços e edifícios modernistas nas últimas décadas. Assim, para além dos importantes trabalhos de documentação (de projetos, obras, processos, trajetórias intelectuais e institucionais) que marcaram e ainda marcam a produção exposta e discutida nos seminários DOCOMOMO Brasil (desde 1992) e Norte/Nordeste (desde 2006), este artigo busca fazer uma revisão sistemática sobre os trabalhos apresentados nos eventos que tiveram o tema da conservação e do restauro/intervenção como norte principal, procurando identificar tendências, pressupostos teóricos e metodológicos e caminhos e contribuições. É possível categorizar essa produção científica em três grupos: dos textos que discutem questões mais teóricas; dos que discutem casos de projetos e obras de intervenção em bens modernistas de interesse patrimonial; e dos que focam nos esforços de preservação da arquitetura moderna (desde as lutas preservacionistas, as experiências de sensibilização e educação patrimonial até as ações projetuais e institucionais de conservação). Antes de mais nada, deve-se observar que os trabalhos que apresentaram relação direta com esse norte proposto são uma minoria dentro das discussões dos seminários DOCOMOMO. E das três categorias elencadas, predominam os estudos de caso de projetos e obras. Por outro lado, discussões mais embasadas teoricamente sobre conservação e restauro são pouco expressivas quantitativamente, embora os poucos textos apresentados apontem caminhos mais atualizados para pensar o acervo modernista do ponto de vista patrimonial. Percebe-se a superação da valorização apenas das obras do período heroico, inclusive porque parte significativa da produção modernista no Norte e Nordeste aconteceria no pós-Segunda Guerra. Ainda assim, as obras do chamado “modernismo tardio” enfrentam mais dificuldades de reconhecimento (e, por conseguinte, de receber ações de preservação).

Palavras-chave: conservação. historiografia. valor. DOCOMOMO. princípios teóricos.

ABSTRACT

This article explores the consideration and mobilization of conservation efforts related to modernist architecture in Northeast Brazil. Utilizing Muñoz-Viñas' "Contemporary Theory of Conservation" as a theoretical framework, the study examines the necessary actions for conserving modernist works amidst evolving heritage notions. The backdrop of this discussion is marked by a significant and recognized loss of modernist spaces and buildings over recent decades. In addition to the pivotal documentation efforts (including projects, works, processes, and the intellectual and institutional trajectories) that have been presented and debated in the DOCOMOMO Brazil seminars since 1992 and the Norte/Nordeste seminars since 2006, this article undertakes a systematic review of the works presented at events focusing on conservation and restoration/intervention. The aim is to identify prevailing trends, theoretical and methodological assumptions, and potential contributions in this field. The scientific production can be categorized into three distinct groups: theoretical discussions on conservation; case studies of projects and interventions in modernist heritage assets; and efforts directed at preserving modern architecture, encompassing preservationist struggles, awareness campaigns, heritage education, and design and institutional conservation actions. Notably, works directly aligning with this proposed direction constitute a minority within the DOCOMOMO seminar discussions. Among the three identified categories, case studies predominate. Conversely, theoretically-oriented discussions on conservation and restoration are relatively few, although the limited texts available offer contemporary perspectives on the preservation of modernist collections. The valorization of works from the early heroic period of modernism is being reevaluated, given that a significant portion of modernist production in the North and Northeast occurred post-World War II. Despite this, works from the "late modernism" period continue to face challenges in recognition and preservation efforts.

KEYWORDS: conservation. historiography. value. DOCOMOMO. theoretical principles.

RESUMEN

El artículo analiza cómo la noción de conservación ha sido considerada y movilizada en relación con la producción modernista en el Nordeste de Brasil. Para ello, partimos de la noción de "Teoría Contemporánea de la Conservación", de Muñoz-Viñas, en el contexto de la discusión sobre las acciones necesarias para conservar la colección modernista en medio de avances en las nociones de patrimonio. También un contexto de importante y reconocida pérdida de espacios y edificios modernistas en las últimas décadas. Así, además de los importantes trabajos de documentación (de proyectos, obras, procesos, trayectorias intelectuales e institucionales) que marcaron y marcan la producción expuesta y discutida en los seminarios DOCOMOMO Brasil (desde 1992) y Norte/Nordeste (desde 2006), El artículo busca realizar una revisión sistemática de los trabajos presentados en eventos que tuvieron como eje principal la temática de conservación y restauración/intervención, buscando identificar tendencias, supuestos y caminos teóricos y metodológicos y aportes. Es posible categorizar esta producción científica en tres grupos: textos que discuten cuestiones más teóricas; los que discuten casos de proyectos y obras de intervención en bienes modernistas de interés patrimonial; y aquellos que se centran en los esfuerzos por preservar la arquitectura moderna (desde las luchas conservacionistas, la sensibilización y las experiencias de educación patrimonial hasta el diseño y las acciones institucionales de conservación). En primer lugar, cabe señalar que los trabajos que presentaron una relación directa con esta dirección propuesta son minoritarios dentro de las discusiones en los seminarios DOCOMOMO. Y de las tres categorías enumeradas predominan los

estudios de caso de proyectos y obras. Por otro lado, las discusiones más teóricas sobre conservación y restauración no son muy significativas cuantitativamente, aunque los pocos textos presentados apuntan a formas más actualizadas de pensar la colección modernista desde un punto de vista patrimonial. Está claro que la valorización de las obras del período heroico fue superada, entre otras cosas porque una parte significativa de la producción modernista en el Norte y Nordeste tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial. Aun así, las obras del llamado “modernismo tardío” enfrentan más dificultades para ser reconocidas (y, por tanto, para recibir acciones de preservación).

PALABRAS CLAVES: *conservación. historiografía. Valor. DOCOMOMO. principios teóricos.*

INTRODUÇÃO

As histórias importam. Muitas histórias importam. As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, mas também podem ser usadas para empoderar e humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de um povo, mas também podem reparar essa dignidade despedaçada.

Chimamanda Ngozi Adichie. *O perigo de uma história única*, 2009

A trajetória dos seminários DOCOMOMO Norte Nordeste ajuda também a pensar e problematizar os desafios postos à conservação da arquitetura moderna no Brasil. Desafios que passam pela necessidade mesma de acúmulo de experiências e de discussões e reflexões sobre princípios teóricos e estratégias projetuais mobilizados nos relativamente poucos projetos e obras de intervenção no acervo modernista brasileiro num contexto de urbanização acelerada, fragmentada, marcada por substituições e dilapidações tipológicas das arquiteturas das cidades dentro das novas lógicas de (re)produção do capital imobiliário na virada para o século XXI.

Não à toa, as preocupações com a conservação, além da documentação, que marcam o DOCOMOMO desde suas origens no final dos anos 1980, ganhariam mais força e urgência, pode-se dizer, nesse contexto. Como já lembraram Nelci Tinem e Luiz Amorim, na apresentação do livro resultante da 3ª edição, realizada em João Pessoa em 2010, se a versão Norte Nordeste dos seminários nasce buscando mapear e entender as "questões gerais e específicas relacionadas à [arquitetura e urbanismo modernos na] região" (na 1ª edição, reunida em Recife, em 2006), o tema da conservação e intervenção no acervo modernista já seria central. Realizado em 2008 na UFBA, berço do DOCOMOMO no Brasil, a 2ª edição se estruturaria em torno da temática geral dos "desafios da preservação". Partindo desse acúmulo, a 3ª edição, reunida em João Pessoa em 2010, tomou as provocações, "metáforas e categorias" do livro "Obituário Arquitetônico" de Luiz Amorim, para "balizar/favorecer o debate acerca dos desafios da documentação e conservação da Arquitetura Moderna, considerando os matizes das intervenções sobre esse patrimônio em diversos estágios" (Amorim, Tinem, 2012, p.10).

Apesar do êxito do seminário, com mais de 180 trabalhos (considerando artigos completos para apresentações orais e painéis eletrônicos) e 270 participantes, os organizadores não deixam de compartilhar um certo incômodo.

Se de certa forma o evento foi bem recebido despertando o interesse pelo tema **a resposta ao propósito de avançar sobre as experiências de conservação foi tímida**. (...), as contribuições relativas à discussão de critérios, conceitos, teorias e estudos de caso que dizem respeito à salvaguarda da vida e ao resgate da mor por intermédio da conservação, intervenção, preservação e restauração do patrimônio moderno no Brasil apresentaram-se em número **aquém do desejado**. As especulações acerca dessa constatação giram em torno provavelmente da ainda pequena experiência de conservação da arquitetura Moderna e da quase inexistência de estratégias de formação de profissionais habilitados, temas esses abordados no evento. (Amorim, Tinem, 2012, p.11; grifos nossos).

Essa preocupação continuou a marcar os eventos seguintes, em suas versões nacionais e regionais. Já em 2012, a chamada para a 4ª edição do seminário DOCOMOMO Norte e Nordeste, realizado em Natal, tentava mais uma vez estimular as discussões sobre conservação e restauro. Além do eixo temático 2, dedicado às experiências de conservação e transformação, a mesa redonda com os autores dos projetos de intervenção na antiga AABB de João Pessoa, transformada em Conselho Regional de Medicina (arquiteto Gilberto Guedes), na Caixa d'Água de Olinda (arquiteto Ronaldo L'Amour, do escritório GRAU, de Recife) e na requalificação e ampliação do Teatro Castro Alves, em Salvador (arquiteto Lucas Fehr, do Estúdio América, de São Paulo), foi muito produtiva, pensando estratégias projetuais e o lugar da criatividade à luz das questões teóricas sobre restauro e intervenção nos bens existentes, suas espacialidade e materialidade (Teixeira, Dantas, 2016, p.08-09)

Incômodo cujas razões são múltiplas, claro, e para o qual a constatação aventada por Nelci Tinem e Luiz Amorim continua a fazer sentido. A persistência pelo tema da conservação é um reconhecimento constante da necessidade de ampliar a discussão sobre o tema, seus fundamentos teóricos e desdobramentos e estratégias projetuais de intervenção que necessariamente devem ser compartilhados. Mais do que lamentar a evidente proeminência de pesquisas e trabalhos mais voltados à Documentação, importa reconhecer os desafios postos às várias facetas da Conservação do moderno diante das condições contemporâneas materiais e sociais de urbanização e de gestões municipais cada vez mais entrelaçadas com visões privadas no ordenamento e na liberação de padrões de uso e ocupação do espaço, que tem levado, dentre vários aspectos, à perda expressiva e reconhecida de espaços e edifícios modernistas nas últimas décadas.

Este artigo parte de algumas questões de fundo – sobre as discussões em torno das noções e práticas da conservação das arquiteturas modernas – com uma primeira pesquisa e sistematização exploratória (bibliométrica) do acúmulo documental, analítico e crítico realizado no âmbito dos seminários DOCOMOMO Norte e Nordeste (que se encontra aqui, em Campina Grande, para sua 10ª edição).¹ Não queremos reivindicar, com isso, alguma especificidade regional apriorística, mas apenas operar num recorte delimitado. Discute assim como a noção de conservação tem sido considerada e mobilizada em relação à produção modernista no Nordeste do Brasil. Para tanto, parte-se da noção da “Teoria Contemporânea da Conservação”, de Muñoz-Viñas, no contexto de discussão sobre as ações necessárias para conservação do acervo modernista em meio aos avanços das noções de patrimônio.

Assim, para além dos importantes trabalhos de documentação (de projetos, obras, processos, trajetórias intelectuais e institucionais) que marcaram e ainda marcam a produção exposta e discutida nos seminários DOCOMOMO Brasil (desde 1992) e Norte/Nordeste (desde 2006), este artigo busca fazer um primeiro levantamento bibliométrico e estabelecer algumas questões para uma primeira revisão sistemática sobre os trabalhos apresentados nos eventos que tiveram o tema da conservação e do restauro/intervenção como norte principal, procurando identificar tendências, pressupostos teóricos e metodológicos e caminhos e contribuições.

Este artigo então se articula em duas seções: a primeira discute alguns dados e achados dessa primeira aproximação bibliométrica ao acervo crítico produzido no âmbito dos seminários Norte e Nordeste, propondo 4 tipos de trabalho relacionados ao eixo Conservação. A segunda busca iluminar alguns dos termos

e dos princípios dos trabalhos que buscam discutir os fundamentos teóricos sobre conservação.

AS PESQUISAS E DISCUSSÕES SOBRE A CONSERVAÇÃO DO ACERVO MODERNISTA NO NORTE E NORDESTE

Além das questões de fundo mencionadas na introdução, este artigo parte de um balanço da produção científica que circulou, foi debatida e publicada (em anais, livros ou periódicos) desde o primeiro seminário (Recife, 2006). É possível categorizar essa produção científica em três grupos: 1) dos textos que discutem questões mais teóricas, que partem de princípios gerais para pensar eixos de ação e intervenção, mesmo que eventualmente não discutam casos da produção realizada na região; 2) dos estudos de caso, que discutem projetos e obras de intervenção em bens e espaços modernistas; 3) e dos que focam nos esforços de preservação da arquitetura moderna (desde as lutas preservacionistas, as experiências de sensibilização e educação patrimonial até as ações mais institucionais de conservação). A compilação do material disponível nos levou a propor um quarto grupo ou tipo de trabalho, intitulado de "outros", para efeitos de catalogação provisória, que pode ser entendido como uma derivação do terceiro grupo: alguns mais técnicos, como aqueles dedicados às análises bioclimáticas, de boas práticas para manutenção do concreto ou mesmo das condições de acessibilidade à luz das normativas contemporâneas (como base para possíveis futuras ações projetuais de intervenção para garantir uso e conservação); outros voltados a questões derivadas, base para ações de educação ou preservação, como os estudos sobre percepção como parte dos processos de apropriação da arquitetura moderna em Belém.

É necessário reafirmar que esse levantamento preliminar não tem pretensões de análise estatística ou de, assim, estabelecer correlações. Os dados servem muito mais para identificar tendências, questões e caminhos percorridos pelo campo profissional e científico relacionado ao DOCOMOMO. Ademais, essa primeira aproximação bibliométrica tem suas limitações. A pesquisa não conseguiu acessar todos os anais, por exemplo (faltaram os de João Pessoa, 2010, e de Palmas, 2021), embora os autores tenham participado de quase todos os nove eventos realizados até o momento, como assistentes, apresentadores de trabalho e membros de comissão organizadora (no caso, de 2012, em Natal) e ou científica. Em adendo, não podemos deixar de comentar, isso coloca também uma tarefa premente para nossa área: compulsar, estabilizar e centralizar o acesso a esse importante acervo científico, hoje espalhado em plataformas online (algumas desativadas, poucas disponíveis no site do DOCOMOMO Brasil) e em mídias físicas de armazenamento digital, como CD e DVD com anais, de maneira similar ao que o PPGAU/UFBA fez em relação ao acervo dos Seminários de História da Cidade e do Urbanismo (inclusive, digitalizando os anais das primeiras edições, cuja produção foi publicizada apenas em mídia impressa).

Do ponto de vista procedimental, a catalogação provisória baseou-se, em sequência, no mapeamento dos títulos (vinculados a cada eixo proposto pelos eventos), resumos, palavras-chave e, depois dessa triagem, leitura dos artigos completos do universo amostral mais recortado, enfatizando em especial o que propomos como eixo 1. O enquadramento de cada artigo a um dos tipos propostos não implica em vínculo estrito, mas na ênfase da abordagem. Nesse sentido, por exemplo, muitos dos trabalhos do tipo 2 (estudos de caso) não deixam de alinhar ou discutir premissas, princípios teóricos e mesmo questões

axiológicas (afinal, as discussões sobre patrimônio, sobre intervenção no ambiente construído, invariavelmente expressam as disputas e maneiras sobre como os grupos sociais constroem e reconhecem seus valores).

Uma síntese desse levantamento preliminar se encontra no quadro 01 abaixo.

Tabela 01: tipos de trabalhos dedicados ao eixo conservação nos seminários DOCOMOMO Norte e Nordeste. 1. Princípios teóricos; 2. Estudos de caso; 3. Educação e lutas patrimoniais; 4. Outros

Edição do evento, cidade, ano	Trabalhos completos considerados	Trabalhos do eixo conservação	1	2	3	4
1º Recife 2006	47	3	-	1	-	2
2º Salvador 2008	33	11	5	4	1	1
3º João Pessoa 2010	19 (*1)	5	3	1	1	-
4º Natal 2012	45	10	-	6	2	2
5º Fortaleza 2014	33	11	4	6	-	2
6º Teresina 2016	55	13	-	6	2	5
7º Manaus 2018	65	10	1	4	2	3
8º Palmas 2021	91 (*2)	12	-	6	1	5
9º São Luis 2022	37	4	1	2	-	1
totais	425	79	14	36	9	21

Fonte: Elaboração própria (em desenvolvimento) sobre o acervo dos anais e livros do evento. Observações (*): 1. Consideramos a seleção dos textos publicados em livro (Tinem, Amorim, 2012); 2. Não conseguimos acesso aos anais e nem à lista final de artigos completos aceitos, consideramos assim a lista prévia de resumos aprovados.

Como era de se esperar, os trabalhos que apresentaram relação direta com o eixo da Conservação são uma minoria dentro das discussões dos seminários DOCOMOMO Norte e Nordeste (menos de 20% do total de trabalhos considerados), característica análoga ao que acontece nos seminários nacionais. Dentre esses trabalhos (79), predominam os estudos de caso de projetos e obras (45,5%). Por outro lado, discussões que se estruturam mais centralmente sobre princípios teóricos da conservação e do restauro são pouco expressivas quantitativamente, embora os poucos textos apresentados (14 de 79 artigos) apontem caminhos mais atualizados para pensar o acervo modernista como objeto de intervenção que tem características e questões (técnicas, construtivas, perceptivas, espaciais) próprias.

É importante observar que as pesquisas tanto do eixo de documentação quanto do de conservação têm superado há tempos a ênfase ou sobrevalorização das obras do chamado “período heroico” da arquitetura modernista brasileira. Isso se dá pelas próprias condições sociais e materiais dos processos de modernização brasileira e, no caso, das regiões norte e nordeste, sobremodo a partir dos anos 1960. Como já nos lembrou Fernando Moreira, na apresentação do 1º seminário (Recife, 2006), tanto “o panorama de recepção e difusão da arquitetura moderno no Norte e Nordeste não possui um caminho unidirecional” quanto essa produção expressa, em suas especificidades e generalizações, as tensões entre o “rápido processo de modernização” e o “caráter universal, tecnológico e globalizante da modernidade” vis a vis as tradições, costumes e práticas locais (Moreira, 2007, p.07).

Essas temporalidades da produção no Brasil colocam desafios ao reconhecimento e conseqüentemente às possibilidades de preservação dessas arquiteturas modernas: a maioria com 40, 50 ou 60 anos de existência, não seriam tão antigas e, portanto, não teriam atributos autênticos para se configurar como objetos de interesse patrimonial. Como desdobramento (para um debate mais técnico), seriam configuradas como arquiteturas do "modernismo tardio" – como se fosse algo de valor menor, em oposição à produção heroica, como aconteceu no âmbito das discussões da Câmara de Arquitetura do IPHAN sobre a possibilidade de tombamento do Hotel Internacional dos Reis Magos, em Natal (Dantas, Vieira-de-Araújo, Nascimento, 2018). Num caso anterior, a inserção da arquitetura modernista (do Hotel São Francisco, inaugurado em 1962) numa paisagem mais tradicional de Penedo-AL como cidade colonial seria considerado obstáculo crucial para negar o tombamento em nível federal, em 1966. Esse quadro mudaria apenas três décadas, com a compreensão mais abrangente das outras arquiteturas modernas para além da heroica da "escola carioca" (Brendle, 2012).

OS DESAFIOS DA CONSERVAÇÃO DO MODERNO: FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS

Esta seção do artigo estabelece algumas considerações sobre as preocupações teóricas que têm sido levadas aos seminários norte e nordeste, focando os trabalhos do tipo 1 do levantamento provisório aqui proposto e articulando às noções de conservação de Salvador Muñoz-Viñas, autor que tem sido cada vez mais utilizado em nossa área.

Embora a produção de Muñoz-Viñas compreenda diferentes textos em periódicos e obras coletivas, sua obra se consolida e se dissemina sobremodo com a publicação de vários livros sobre aspectos teóricos e práticos da Conservação. Algumas obras de sua autoria são aqui destacadas, em função dos interesses de nossa pesquisa. São elas: *Teoría Contemporánea de la Restauración*, 2003; *Contemporary Theory of Conservation*, 2004; *La Restauración del Papel*, 2010; *Diccionario técnico Akal de Materiales de Restauración*, 2014. O destaque maior, entretanto, vai para *Contemporary Theory of Conservation*, 2004. Publicado em Oxford no ano de 2004, é considerada uma das obras contemporâneas mais influentes neste campo, em nível internacional, e tem sido reconhecida como "um dos textos mais inovadores e importantes sobre a restauração de bens culturais" (Hidaka, 2008).ⁱⁱ

A Teoria Contemporânea da Conservação resulta da contribuição de vários campos disciplinares, entre eles a museologia, a etnografia, a antropologia, a arquitetura e o planejamento urbano. Em sua proposta, substituiu a noção de função, uso ou valor do objeto da conservação – valorizada pelas chamadas "teorias clássicas" – em razão da preocupação com a verdade. Trata dos aspectos metafísicos da conservação produzidos nos últimos vinte anos – a partir dos anos 1980; e fragmentados em publicações recentes (Muñoz Viñas, 2002).

Basicamente, resultado da revisão da produção dos novos conceitos forjados pela crítica. O livro é organizado em nove capítulos, agrupados em três categorias: 1. princípios subjacentes da Conservação e sua identidade específica e, problemas advindos da aplicação das "teorias clássicas". 2. Noções essenciais clássicas da objetividade e verdade na Conservação. 3. Antecipação dos novos paradigmas éticos como sustentabilidade ou adaptabilidade que dão forma aos argumentos da Teoria Contemporânea da Conservação. E, indicam os cuidados

assumidos com relação aos princípios contemporâneos previamente analisados (Hidaka, 2008).

A Teoria de Muñoz-Viñas concebe a Conservação enquanto uma atividade, embasada por cinco proposições: 1. A Conservação visa à manutenção dos significados dos objetos. 2. A Conservação é uma atividade dependente dos objetivos que os indivíduos e grupos querem alcançar com sua ação. 3. Significados e objetivos formam um campo de disputa e conflito entre atores sociais. 4. Existem várias formas de se realizar a Conservação dos objetos e todas se apoiam na subjetividade do conservador. 5. Os conceitos de Integridade e Autenticidade devem ser reinterpretados em relação ao conceito da significância (Zancheti, 2014).

As teorias contemporâneas de Conservação, disseminadas desde os anos 1980, fazem oposição às conhecidas “teorias clássicas” de Conservação, propostas desde Ruskin até Brandi. Essas teorias valorizavam as noções de função, uso ou valor do objeto a ser conservado; sua ideia de verdade estava diretamente relacionada com a dimensão física do objeto de conservação. Na teoria contemporânea, o foco de atenção se desloca do valor estético para o valor simbólico, mesmo quando se trata de avaliar questões espaciais e técnico-construtivas. A Conservação já não se prende apenas a (pretensas) verdades objetivas (ou materiais), mas a significados dos bens culturais. Agora, cada caso deve buscar expressar verdades e objetivos próprios, influentes na decisão a ser tomada no processo de conservação.

As discussões sobre conservação apareceram de maneira mais evidente a partir do 2º seminário (Salvador, 2008). O evento de Recife, 2006, pelas próprias características inaugurais de reflexões mais específicas sobre a produção do norte e nordeste, enfatizou um mapeamento da documentação historiográfica e de análise das condições materiais e espaciais dessa produção, seus protagonistas, trajetórias, processos, obras significativas. Não à toa, apenas 3 dos 47 artigos podem ser vinculados mais claramente ao eixo da conservação.

Em Salvador, dois anos depois, a chamada do evento apontava para os “desafios da preservação” (além dos anais, parte das discussões iriam compor um número especial dos Cadernos PPGAU, em 2009). Isso se expressa nos números do evento, em que pelo menos 11 dos 33 artigos podem ser vinculados ao eixo da conservação, contemplando os quatro tipos aqui propostos. Os trabalhos sobre os princípios teóricos apontam para questões fundantes e mais gerais, como a necessidade de compreensão do lugar para compreender o valor da obra e validar a preservação, a partir da aproximação com estudos de psicologia e fenomenologia, por exemplo (Castello, Petrol, 2006); para exemplos nacionais e internacionais, que expressam as especificidades e variedades de soluções para obras modernistas (Comas, Santos, Zein, 2006); ou mesmo para as disputas e contradições da atribuição de valor artístico à arquitetura, buscando responder a questionamentos como: Onde está o valor artístico: na obra, no autor, ou no observador? A quem caberá atribuir ou outorgar valor artístico? E como garantir que esse processo seja correto e aceitável? E finalmente, como essas questões podem ser aplicadas na arquitetura - arte permeada por seu valor de uso e tensionada por seu valor de troca? Mas será suficiente atribuir valor artístico excepcional a uma obra de arquitetura para que ela mereça ser preservada? (Zein, Di Marco, 2006); questão (de atribuição de valor) que também será discutida a partir do clássico de Riegl, “O Culto Moderno dos Monumentos” (Gonsales, 2006).

Discussões de princípios teóricos apareceriam um pouco mais em João Pessoa (2010), enquanto os estudos de caso passam a predominar a partir do 4º seminário (Natal, 2012).

Outras referências teóricas são mobilizadas no debate, para além dos clássicos do restauro, como Riegl. O "Preservation of Modern Architecture", de T. Prudon, embasará discussões sobre características estéticas de determinado projeto, integridade dos atributos e autenticidade da concepção projetual e, também, a significância do objeto arquitetônico (Silva, 2014). A discussão caminha na direção das questões que envolvem integridade e autenticidade, mobilizando também Brandi e, em menor medida, Muñoz-Viñas.

A questão da significância vai atravessar vários dos trabalhos, especialmente (no eixo da documentação) pelo fenômeno de popularização da produção modernista no Brasil e, também, como fundamento do reconhecimento para articular ações ou políticas de preservação (não necessariamente de tombamento). O cidadão comum é também um agente de transformação desses espaços e paisagens (Nascimento, Silva, 2014).

Alguns outros trabalhos têm desdobrado suas preocupações para as práticas projetuais na formação dos arquitetos e urbanistas, tentando mapear e discutir, a partir da noção de habitus, de P. Bourdier, de que maneira as práticas e paradigmas se reproduzem e se transformam no âmbito do ensino de projeto, ou quais os indícios desse habitus modernista no discurso dos pesquisadores e professores de projeto de arquitetura no contexto brasileiro (Barros, 2014); ou os critérios específicos de intervenção no patrimônio moderno a fim de refletir sobre alternativas de como realizar tais alterações com êxito e qualidade, o que passaria pelo reconhecimento dos elementos fundamentais que definem a autenticidade de uma obra (Cereto, 2018).

CONSERVAR É PRECISO, INTERVIR NÃO É PRECISO...

Por fim e por ora, como parte de uma pesquisa em andamento, essas considerações finais partem desse jogo de palavras para reafirmar a necessidade de conservação da produção modernista como parte inclusive as ações de resistência ao contexto atual de transformação brutal de nossas cidades. Conservação que implica reconhecimento e valoração das diferentes temporalidades, ritmos e espaços de sua realização, isto é, de arquiteturas diversas que vão além do heroico e expressam outras noções de autenticidade (logo, de identidade e nacionalidade atravessadas forçosamente pelas questões regionais).

Pressupõe reconhecer também esse acervo como parte constituinte de nossas heranças e paisagens materiais e simbólicas. Se conservar é preciso (necessário), intervir sobre esse acervo não é tão preciso, i.e., não está (ou não deveria estar) amarrado a princípios normativos ou compositivos estáticos. Isso passa tanto pelo avanço nos estudos do eixo de Documentação (para melhor nos equipar como campo profissional para reconhecer esses processos de realização, seus sujeitos e processos, suas técnicas, concepções espaciais, compositivas etc.) quanto daqueles do eixo da Conservação. Assim, mais do que lamentar esse número significativamente menor de trabalhos, cabe reconhecer o que eles expressam acerca dos desafios estruturais que continuamos a enfrentar (por exemplo, das dificuldades institucionais e financeiras de se investir em reformas e projetos de

intervenção, menos “atrativos” do que o erguimento do “novo” sobre tábulas rasas continuamente refeitas).

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq (pela bolsa de Produtividade PQ 2, processo 316842/2023-0) e a Mayse de Oliveira Bezerra (bolsista Propesq/IC do grupo de pesquisa História da Cidade, do Território e do Urbanismo, HCurb, Depto de Arquitetura, UFRN), pela ajuda na compilação dos dados.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, Amélia de Farias Panet. O habitus de ideário moderno de natureza funcionalista e racionalista: gênese, características, processo de conservação e reprodução. **Anais do 5º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Fortaleza, 2014.

BRAGA, Bruno M. Critérios de intervenção no patrimônio moderno: preservação e flexibilidade. **Anais do 2º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2008.

BRENDLE, Betânia. Quando o moderno era um estorvo ao tombamento do IPHAN: O Hotel São Francisco em Penedo, Alagoas. **Anais do 4º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2012.

CASTELLO, Lineu; PETROL, Marcos. Validando a preservação: o fator lugar. **Anais do 2º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2008.

COMAS, Carlos E.; SANTOS, Cecília R. dos; ZEIN, Ruth, V. Autoridades, emendas paradoxos e peculiaridades da preservação do patrimônio arquitetônico moderno. **Anais do 2º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2008.

DANTAS, George A. F. VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natalia M.; NASCIMENTO, José C. O IPHAN e o Hotel Internacional Reis Magos: arquivamento do processo de tombamento e retrocesso no reconhecimento do patrimônio moderno. **Anais do 7º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Manaus, 2018.

FERRARE, Josemary O. P. Permanências modernistas na praça Sinimbu, Maceió: em análise e proposta de preservação. **Anais do 2º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2008.

GONSALES, Célia H. C. A preservação do patrimônio moderno: critérios e valores. **Anais do 2º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2008.

HIDAKA, H.L. T.F.. 2008. Contemporary theory of conservation by Salvador Muñoz Viñas. **City & Time** 4 (1): 6, book reviews, 2008. [online]

JUCÁ NETO, Clóvis R.; PAIVA, Ricardo A. Documentação, conservação e intervenção no patrimônio modernista do Norte e Nordeste – um panorama. In **Projeto, obra, uso e memória: a intervenção no patrimônio modernista no Norte e Nordeste**. Fortaleza: Edições UFC, 2018.

LOPES, Jose A. V. MELO, Alcilia A. de A. (orgs.) **Anais do 9º Seminário Docomomo Norte/Nordeste: arquitetura, paisagem, cultura. Ecos da modernidade**. São Luis: Centro Universitário Unidade de Ensino Superior Dom Bosco, 2022.

SILVA, Paula M. Teoria x prática: tensões da conservação da arquitetura moderna. **Anais do 5º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Fortaleza, 2014.

MOREIRA, Fernando D. Arquitetura moderna no Norte e Nordeste: uma estratégia de reconciliação. In **Arquitetura moderno no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**. Recife: FASA, 2007.

NASCIMENTO, Thalita L.; SILVA, Maria Angélica da. A memória moderna e a casa popular na contemporaneidade: possibilidades, permanências e devires. **Anais do 5º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Fortaleza, 2014.

TINEM, Nelci; AMORIM, Luiz. (orgs). **Morte e vida severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil**. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2012.

TEIXEIRA, Rubenilson B.; DANTAS, George A. F. (orgs). **Arquitetura em cidades “sempre novas”** [recurso eletrônico]: modernismo, projeto e patrimônio. Natal, RN: EDUFRN, 2016.

MIRANDA VIEIRA-DE-ARAÚJO, Natália; LIRA, Flaviana. Há algo a temer na “Teoria da Restauração” de Brandi? O mito paralisante do medo. **Paranoá**, [S. l.], v. 13, n. 25, p. 83–93, 2020. DOI: 10.18830/issn.1679-0944.n25.2020.06. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/paranoa/article/view/29287>. Acesso em: 13 jul. 2024.

ZANCHETI, Silvio M. **A teoria contemporânea da conservação e a arquitetura moderna**. Textos para discussão, v. 58. Olinda: Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada, 2014.

ZEIN, Ruth V.; DI MARCO, Anita R. Paradoxos do valor artístico e a definição de critérios de preservação da arquitetura, inclusive moderna. **Anais do 2º Seminário Docomomo Norte e Nordeste**, Salvador, 2008.

NOTAS

ⁱ O artigo dialoga também com uma pesquisa de doutorado em andamento que investiga essas mesmas questões de fundo, num escopo mais abrangente que abarca as discussões brasileiras desde a fundação do DOCOMOMO Brasil e da realização dos primeiros seminários no início dos anos 1990.

ⁱⁱ Natália Vieira-de-Araújo e Flaviana Lira fazem uma importante atualização das discussões sobre a teoria contemporânea do restauro de Muñoz Viñas, pontuando que há muito mais continuidades do que oposições às teorias clássicas, em especial, a de C. Brandi (Vieira-de-Araújo, Lira, 2020).